

XIV ASRNING II YARMI - XV ASR BOSHLARI SHE’RIYATIDA LAYLI OBRAZINING BADIY TAKOMILI (NOMALAR MISOLIDA)

Ulug‘murodova Kamola Murodullayevna

Filologiya fanlari nomzodi, (PhD) Profi University Navoiy filiali “Tillar” kafedrasini mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18639306>

Annotatsiya. Mazkur maqola Nomalar tarkibida qo‘llangan Layli obrazining shakllari, mazmun-mohiyati hamda badiiyatiga qaratilgan. Unda obraz bilan bog‘liq qarashlar nomalar tarkibidan joy olgan baytlar misolida tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: bayt, she‘riyat, tasavvuf, obraz, timsol, Layli, Majnun, noma.

Abstract. This article focuses on the forms, content, and artistry of the image of Layla used in the Noma. It analyzes the views on the image using the example of the couplets included in the noma.

Keywords: couplet, poetry, mysticism, image, symbol, Layla, Majnun, Noma.

Аннотация. В данной статье рассматриваются формы, содержание и художественное оформление образа Лейлы, используемого в Номе. Анализируются различные взгляды на этот образ на примере двустиший, включенных в ному.

Ключевые слова: двустишие, поэзия, мистицизм, образ, символ, Лейла, Маджнун, нома.

Badiiy ijod namunalarining shakllanishi va taraqqiy etishida adabiy janrlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ular badiiy ijodning asosiy ustunlari sanalib, ijodkorlarning diniy va dunyoviy, ruhiy va ma‘naviy, estetik va poetik mahoratini yuzaga chiqaradi. “Har bir adabiy tur o‘ziga xos ustun jihatlarga ega, bu esa ularning barchasida dunyoni anglash va anglatish imkoniyatlari turlicha ekanligi bilan izohlanadi”¹. Chunki “adabiy janr badiiy asarning nafaqat kompozitsion qurilishi, tasvir yo‘li, vositalari, bayon usuli, hodisalarni qamrash ko‘lamiga ko‘ra ko‘rinishi”² sanaladi. Belgilangan nazariyalar adabiy janrlar mohiyatining o‘ziga xosligini ta‘minlaydi. Bu borada noma janri alohida ahamiyat kasb etadi.

“Adabiyotdagi har bir adabiy janrning paydo bo‘lish manbalarini tekshirganda tarixni insoniyatning taraqqiyot jarayoni deb bilish, har bir adabiy janr taraqqiyotini shu adabiyotni yaratuvchisi bo‘lgan xalqning tarixiy ehtiyojini qondirish vositasi sifatida qarash talab qilinadi. Shu nuqtai nazardan qarab noma janrining paydo bo‘lishini, uni yuzaga keltirgan dastlabki manbalarni izlasak, fikrimiz juda qadimiy davrlarga borib taqaladi”³.

Mazkur janrning genezisi haqida manbalarda shunday izohlar mavjud: “Noma – “forscha” – xat, maktub, farmon, yozilgan narsa kabi ma‘nolarni anglatib, o‘zbek va fors mumtoz adabiyotida real yoki xayoliy to‘qima shaxsga nisbatan she‘riy maktub tarzida yozilgan badiiy asar turi sanaladi”⁴. Mahmud Qoshg‘ariyning “Devoni lug‘otit-turk” asarida uning “xat,

¹ Ulug‘ov A. Adabiyotshunoslik nazariyasi – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi NMIU, 2017. – B. 124.

² Ulug‘ov A. Adabiyotshunoslik nazariyasi – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi NMIU, 2017. – B. 132.

³ Жамолова М. Ўзбек адабиётида нома жанри. – Тошкент: Фан, 1992. – Б.7.

⁴ O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. – Toshkent: Davlat ilmiy nashriyoti, 2003. –B. 382.

maktub” kabi ma’nalari (apқиш)⁵ shaklida qo‘llangan. Shuningdek, mazkur tushuncha xalq dostonlarida (xususan, Barchinning Alpomishga yo‘llagan maktubi), ”Xamsa” tarkibidagi dostonlarda (Laylining Majnunga, Iskandarning onasiga yo‘llagan maktublari) hamda Yusuf xos Hojibning “Qutadg‘u bilik” asarida (O‘zg‘urmishning javob maktublari) shaklida ko‘zga tashlanadi. Xususan, Noma janrining ko‘rinishlarini Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” dostonida quyidagicha tasvirlangan: “Voqealar rivojida davlatning ishi tobora ortib boradi. Shunda Kuntug‘di elig O‘gdulmishni yoniga chorlab, o‘ziga o‘xshagan donishmand kishilarni saroyga jalb qilishini so‘raydi. O‘gdulmish esa bu ishga munosib bir qarindoshi borligini, faqat u uzlatga chekinganligini aytadi. Shundan keyin Kuntug‘di O‘zg‘urmishni saroyga chorlab, unga maktub yozadi. Umuman olganda, noma janri Sharq adabiyotida muhim rol o‘ynagan. Ayniqsa, maishiy, ma’naviy, madaniy hayotining asosi bo‘lgan”⁶. Demak, nomalarni uzoq tarixiy taraqqiyot bosqichlarini bosib o‘tgan qadimiy janr desak, aslo mubolag‘a bo‘lmaydi.

“Adabiyotshunos B.Valixo‘jayev “O‘zbek epik poeziyasi tarixidan” nomli tadqiqotida dostonchilik ildizlarini, yangi-yangi xillarning yaratilishini nafaqat xalq dostonlari, balki qadimgi yodgorliklar, xususan, M. Qoshg‘ariyning “Devon-u lug‘oti-t-turk” asarida keltirilgan etuk, utkunch, sov, qissa kabilar va yozma adabiyotda mavjud noma namunalari, masnaviyda yozilgan she‘riy asarlar va xamsachilik an‘analari bilan chambarchas bog‘langanligini qayd etadi”⁷.

Nomalarning alohida janr shaklida yozma adabiyotda yuzaga kelishi forsiy tilda Faxriddin Gurgoniy (XI) ijodida uchraydi. Uning XI asrda yaratilgan “Vis va Romin” dostonida nomaning ilk namunalari uchratish mumkin. Dostonda Vis Rominga jo‘natgan o‘nta noma keltirilgan bo‘lib, Faxriddin Gurgoniy ularni “Dahnoma” sarlavhasi ostida birlashtiradi. Undagi har bir noma ayol nomidan uni tashlab ketgan oshiqqa qarata yozilgan bo‘lib, ma‘shuqa sevgisining otashin izhorlari, umidvorlik tuyg‘ulari bilan to‘lib-toshgan”⁸. Keyinchalik Gurgoniy ijodidan ta’sirlanib ijod qilgan shoirlar nomi tanildi. Ular: Avhadiy (1274-1338), Xoja Imod Kirmoniy (XIV) kabi ijodkorlar, turkiy tilda esa shoir Xorazmiyning nomi bilan bog‘liq”⁹.

Nomalar nafaqat shaxslarga, balki joy nomlariga hamda narsalarga ham qarata yozilgan. Masalan: “O‘zbek, ozarbayjon va fors-tojik adabiyotlari tarixida nomalarning ayrimlari shaharlarga bag‘ishlansa, (“Sheroznoma”..); boshqa bir turi muzika masalalari bilan aloqador bo‘lsa, (“Naynoma”, ..), yana bir xili hayvonlar, meva va urf-odatlar nazarda tutilsa, (“Gulnoma”, ..) kabi nomlar bilan yuritilgan”¹⁰.

Manbalarda ko‘rsatilishicha¹¹, “XIV asrda ijod qilgan Xorazmiy o‘zbek mumtoz adabiyotida ilk bor noma janrida asar yozib, “Muhabbatnoma” asari bilan o‘zbek mumtoz

⁵ Қошғарий . М. Девони луғатит- турк. – Тошкент: 1- том. 1960. – Б. 17.

⁶ Rahmonova Sh. O‘zbek poeziyasi takomilida aruz tizimining o‘rni. Dissertatsiya. – Toshkent: 2023. – B. 74.

⁷ Валихўжаев Б. Ўзбек эпик поэзияси тарихидан. – Т.: Фан, 1974. – Б. 6.

⁸ Жамолова М. Ўзбек адабиётида нома жанри. – Т.: Фан, 1992. – Б. 8.

⁹ O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. – Toshkent: Davlat ilmiy nashriyoti, 2003. – B. 382.

¹⁰ Валихўжаев Б. Ўзбек эпик поэзияси тарихидан. – Т.: Фан, 1974. – Б. 6.

¹¹ “Muhabbatnoma”asari haqida qarang: Sherbak A.M. Oguznami. Muxabbat-namе. – Moskva: 1959. С 126. Хорезмию Мухаббатноме. Издание текста, транскрипция, перевод и исследование. Э. Н. Наджира. – Москва. 1961. Қосимов С. Хоразмий ва унинг ижоди. Номзодлик диссертацияси. –Тошкент: 1950. Исҳоқов Ё. Хоразмий ва унинг “Муҳаббатнома” асари. Ўзбек адабиёти тарихи. 1- том. – Тошкент: 1976. Маллаев Н. Ўзбек адабиёти тарихи. – Тошкент: 1961. Валихўжаев Б. Ўзбек эпик поэзияси тарихи. –

adabiyotida noma janrini boshlab bergan bo‘lsa, Xo‘jandiy o‘zining “Latofatnoma”si orqali bu janrning rivojlanishiga munosib hissa qo‘shdi. Shuningdek, Sayid Ahmadning “Taashshuqnoma”, Yusuf Amiriyning “Dahnoma” kabi asarlari mazkur janrning durdona asarlar bo‘lib, ularning barchasi masnaviy yo‘lida yozilgan maxsus ishq-muhabbat mavzusidagi nomalardan tashkil topgan”¹².

“Turkiy adabiyotda Xorazmiyning “Muhabbatnoma”si noma janridagi ilk asar bo‘lib, N.Rahmonov shoirning ismi faqat Po‘latjon domla Qayumovning “Tazkirayi Qayyumiy”sida berilganligini aytadi”¹³. Unda shunday ma‘lumotlar qayd etilgan: “Xorazmiy haqida “Tazkirayi Qayyumiy”da bu kishini Nozim Xorazmiy deb yuritiladurki, o‘zining “Muhabbatnoma” nomli yirik asari bilan XIV asrning buyuk klassik yodgori bilan tanilmishdur. Shoirning tarjimai holigina emas, hattoki nomi ham zamonamizda ma‘lum bo‘lmadi. Lekin asari mo‘tabar kitobdur. Bu asar ham Oltin (O‘rda) hukmdorlari davrida yozulmish qadimgi asardur”¹⁴. “Muhabbatnoma” Oltin O‘rda hukmdori Muhammad Xo‘jabek madhiga bag‘ishlangan bo‘lib, asar muhabbat mavzusida yozilgan dastlabki noma sanaladi. Shoir unda noma, g‘azal, qasida, fard, qit‘a, munojot, masnaviy, hikoyat kabi janrlardan mahorat bilan foydalanib, asar badiiyligini oshirgan. “Ammo nomaning asosiy mag‘zi tasavvufiy talqinlar orqali oshiqning ma‘shuqaga yozgan o‘nta noma zamirida yoritilgan”¹⁵. Shoir nomalarni yoritishda ma‘shuqaning go‘zalligini cheksiz ta‘riflaydi. Chunki “shoir ma‘shuqaning go‘zalligini tarannum etish, unga bo‘lgan oshiq muhabbatini, muhabbatdagi sadoqatini ta‘riflash orqali ezgu his-tuyg‘ularni ardoqlaydi”¹⁶. Shoir har bir nomada go‘zallikda tengsiz deb bilgan yorning suvrati-yu siyratini vasf etish jarayonida an‘anaviy obrazlarga murojaat qilganligini ko‘rishimiz mumkin.

*So‘zung Shirin o‘zung Xisravdin afzun,
Bo‘lur Layli sening husnungg‘a Majnun*¹⁷.

“Muhabbatnoma”ning yettinchi nomasida shoir oshiqning ma‘shuqasi go‘zalligini shakli-u shamoyilidan boshlab ta‘riflaydi. Xususan yorning shakardek lablari, g‘uncha misoli og‘zi, qora qoshi, ohu ko‘zlari aytib o‘tilgach, nomaning yettinchi baytida mazkur misralarni keltirib, unda yorning so‘zlari Shirinning ta‘rifidan, o‘zi esa shoh Xisravdan ziyoda ekanligini, hatto go‘zallik ilohasi sanalgan Layli uning husni oldida Majnun holatiga tushib qolishi kabi tasvirlarni mahorat bilan bayt zamiriga singdirgan. Ma‘lumki, Layli va Shirin obrazlari Sharq xalqlari adabiyotida go‘zallikda tengsiz ta‘riflanib, ulug‘langan. Ularning qarshisida bir qancha er yigitlar Majnun holatiga tushganlar. Baytda shoir tasvirlagan mashuqa esa go‘zallik borasida tillarda shu qadar doston bo‘lib, uning husnini ko‘rgan Layli bevosita Majnun bo‘lishi shoirning yuksak mahoratidan dalolat beradi. Bu o‘rinda “Layli” obrazi suyakli yor ma‘nosiga ishora qilgan. Shoirning an‘anaviy obrazlarni noma tarkibida qo‘llashiga

Тошкент: 1974. Муборак мактублар. –Тошкент: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1987. – В. 9. Пўлотжон Домулло Қаюмов. Тазкирайи Қайюмий. – Тошкент: 1998. – В.22.

¹² Жамолова М. Ўзбек адабиётида нома жанри. – Тошкент: Фан, 1992. – Б. 20.

¹³ Rahmonova Sh. O‘zbek poeziyasi takomilida aruz tizimining o‘rni. Dissertatsiya. – Toshkent: 2023. – В. 76.

¹⁴ Қайюмий П. Тазкирайи Қайюмий. Нашрга тайёрловчи: акад. Қаюмов А. 3 жилдлик. 1 жилд. – Т.: ЎзРФА Қўлёзмалар институти тахририй нашриёт бўлими, 1998. – Б. 22.

¹⁵ Жамолова М. Ўзбек адабиётида нома жанри. – Тошкент: Фан, 1992. – Б.16.

¹⁶ Жамолова М. Ўзбек адабиётида нома жанри. – Тошкент: Фан, 1992. – Б. 17.

¹⁷ Муборак мактублар. –Тошкент: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1987. – Б. 28.

adabiyotshunos olim N. Mallayev shunday munosabat bildiradi: ”Shoir yor vasfi tasvirida Yusuf, Shirin, Xisrav, Layli va Majnunlar obrazidan foydalanadi”¹⁸.

“Muhabbatnoma” nafaqat badiiy jihatdan, balki til nuqtai nazaridan ham katta ahamiyat kasb etuvchi asarlardan sanaladi. ”U XIV asr o‘zbek adabiy tilining muhim yodgorliklaridan biridir. Shu bois, “Muhabbatnoma” o‘zbek adabiy tili va adabiyoti taraqqiyotiga katta hissa bo‘lib qo‘shildi. Bu asar o‘zbek adabiy tili va adabiyotining XV asr yangi taraqqiyot pog‘onasiga ko‘tarilishiga zamin tayyorlagan asarlardan biri bo‘ldi”¹⁹.

Ma’lumki, “Latofatnoma” Xorazmiyning “Muhabbatnoma”si ta’sirida yozilgan hamda nomachilik rivojiga hissa qo‘shgan asar sanaladi. “Bizgacha “Latofatnoma”ning 4 nusxasi yetib kelgan. Uning 2 tasi Kobul kutubxonasining muzeyida, bir nusxasi Istanbulda va yana bir nusxasi Britaniya muzeyida saqlanadi. Qo‘lyozma hijriy 893-yilda (milodiy 1488) ko‘chirilgan bo‘lib, 313 baytdan iborat. “Latofatnoma”da Xorazmiyning ”Muhabbatnoma”sidek boshqa janrdagi she’rlar keltirilmaydi. Asar masnaviy shaklida yozilgan va qofiyalangan. Xo‘jandiy bu asarini “Muhabbatnoma”ga javob tarzida yozganligini qayd etadi”²⁰: “Mazkur asarni yozishda shoir Xorazmiy “Muhabbatnomasi”dan ilhomlangan bo‘lsa ham kompozitsiya, obrazlar talqini borasida o‘ziga xoslikka erishgan”²¹. Chunki “Latofatnoma” tarkibida qit’a, fard, g‘azal kabi janrlar uchramaydi. Ammo “har ikki asarning asosi davr ruhini, hayotning eng muhim masalasi bo‘lgan tasavvuf falsafasini, hayot go‘zalligini, insoniy muhabbatni kuylashdan iborat”²². Shu bois Xo‘jandiyning “Latofatnoma”si tarkibida ba’zi o‘rinlarda “Muhabbatnoma” zamiridagi mazmunni uchratamiz. Bunday holatlar yor tasviri bilan bog‘liq o‘rinlarda ko‘zga tashlanadi. Chunki har ikkala shoir ham yorning go‘zal tasvirini ta’riflashda an’anaviy obrazlar sanalgan Layli, Shirin, Majnun, Farhod kabilarga murojaat etgan. Xususan, quyidagi misralar fikrimizga asos bo‘la oladi.

*Aliftek to ‘g‘ri bo‘yliq qoshlari nun,
Jahon Laylilari husnungg‘a Majnun*²³.

Mazkur baytda shoir ma’shuqaning ta’rifini berish asnosida uning go‘zalligini ketma-ket sanab o‘tib, bu husn qarshisida jahon Laylilari Majnun bo‘lishini tasvirlagan. ”Muhabbatnoma”da Xorazmiy tasvirlagan ma’shuqa husniga faqat birgina Layli timsoli Majnun bo‘lsa, Xo‘jandiy ta’riflagan yor husniga jahon Laylilari Majnun bo‘lishi aytib o‘tilgan. Ya’ni Xo‘jandiyning lirik qahramoni ko‘ngil bergan ma’shuqa “alif” (mumtoz adabiyotda yorning tik qomati “alif”ga qiyoslangan) kabi tik qomatli, qoshlari “nun” harfi misoli qayrilma, og‘zi “mim”. Chunki arab alifbosida “m” harfining tepa qismi kichik halqasimon shaklda bo‘lib, mumtoz adabiyotda og‘izning kichikligi go‘zallik belgisi bo‘lgani bois, shoir shunday ta’riflagan. Qolaversa, ma’shuqaning fatton (mumtoz adabiyotda ko‘pincha sevgan yorning ko‘zlariga nisbatan shunday ta’rif beriladi)²⁴ ko‘zlari “sod” arab alifbosidagi “s” harfini anglatuvchi tovushning boshlanish qismi bodomsimon shaklda bo‘lgani bois, shoirlar mumtoz adabiyotda chiroyli ko‘zning tasvirini ana shu tarzda ta’riflaganlar. Shoir Xo‘jandiy *kitobat* (arab alifbosidagi harflarni she’riyatda qo‘llash) she’riy san’atidan unumli foydalangan holda lirik

¹⁸ Маллаев Н. Ўзбек адабиёти тарихи. – Тошкент: Ўқитувчи, 1976. – Б. 237.

¹⁹ O‘sha manba. – B. 239.

²⁰ Rahmonova Sh. O‘zbek poeziyasi takomilida aruz tizimining o‘rni. Dissertatsiya. – Toshkent: 2023. – B. 82.

²¹ Жамолова М. Ўзбек адабиётида нома жанри. – Тошкент: Фан, 1992. – Б. 23.

²² O‘sha manba. – B. 22.

²³ Муборак мактублар. –Тошкент: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1987. – Б.49.

²⁴ Навоий асарлари луғати. – Тошкент : 1972. – Б. 637.

qahramon ma'shuqasini tengsiz ta'riflab, uning oldida jahon Laylilari Majnun bo'lishini asoslab bera olgan. Bu o'rinda “Layli” timsoli suyuqli yor ma'nosida qo'llangan.

Aslini olganda, “Muhabbatnoma”da ham, “Latofatnoma”da ham insonga bo'lgan samimiy muhabbatni kuylash va uni targ'ib qilish asosiy maqsadlardan hisoblangan. Shuning uchun ham bu asarlarda “inson go'zalligining xilma-xil xususiyatlari ma'shuqa obrazi, uning ta'rif va tavsifi orqali berilgan. Chunki nomalarda vasf hamisha yetakchi o'rinda turgan”²⁵.

“Muhabbatnoma” hamda “Latofatnomada” uchragan mazkur tasvir jarayoniga yaqin bo'lgan ijodiy yondashuvni boshqa shoirlar ijodida ham ko'rishimiz mumkin. Xususan, bu holat Zahiriddin Muhammad Bobur ijodida ko'zga tashlanadi.

*Ulki, yuz Laylivash oning ishqidin Majnundurur,
Xo'blar sultoni Mirzo Qosim Arg'undurur.*

Bu misralar Boburning hajman eng qisqa ya'ni uch baytdan iborat g'azalining matla'asi sanaladi. Unda shoir “Layli” timsoli orqali go'zallik va nafosatda tengsiz sharq ayollarining o'ziga xos nozik did sohibalari ekanliklarini ham ajoyib tasvirlagan. Ma'lumki, shoirlar ijodida asrlar osha sharq ayollarining suvrati-yu siyrati hamda nazokati nihoyatda ehtiros bilan qalamga olingan. Aslida ilohiy go'zallik durlarini o'ziga jo aylagan sirli xilqatlar oldida har bir er yigit Majnun holatiga tushmasligining hech iloji yo'q. Ammo yuqoridagi misralarda shoirning o'zgacha yondashuvi ko'zga tashlanadi. Ya'ni g'azalning ushbu baytida uchragan “Layli” timsoli boshqa “Layli” obrazi qo'llangan misralardan farqlanadi. Chunki Bobur baytning ikkinchi misrasida xo'blar ya'ni, go'zallar sultoni deya Mirzo Qosim Arg'un nomini tilga olar ekan, haqiqiy er yigitlar timsolini gavdalandirgan. Shoir talqinicha, Mirzo Qosim Arg'un jismonan baquvvat, ma'nan boy, ayniqsa, go'zallik bobida shunchalar tengsizki, go'yo Yusuf payg'ambar misoli ta'rifi cheksiz. Shuning uchun uning ishqida yuzlab Laylilar beixtiyor Majnun holatiga tushadilar. Xususan, shu o'rinda shoir Mirzo Qosim Arg'un nomini “Layli” obrazi orqali tasvirlab, *talmeh* san'atining ajoyib namunasi ni havola etgan. Shuningdek, Majnunning mavqeini Layli timsolidan biroz ustun qo'ygan. Bu holat Boburning o'ziga xos iste'dod sohibi bo'lganligidan dalolat beradi. Mazkur o'rinda ham “Layli” obrazi suyuqli yor ma'nosiga ishora qilgan.

Shuningdek, shoir bu dunyo ne'matlari o'tkinchi ekanligi hatto go'zallik, husn, chiroy ham inson uchun omonat ekanligini, besh kunlik dunyoda ularni g'animat tutish lozimligini aytib o'tgan. Chunki bevafo dunyo shunday yaralganki, u vaqti bilan hamma narsadan kechadi. Xuddi biz bilgan Layli va Majnundan kechgani kabi.

*G'animat tut, bu husn davroni besh kun,
Kechar dunyo qani Layli-u Majnun.*

Bu o'rinda Layli obrazi Majnuning suyuqli yori ma'nosida qo'llangan. Ma'lumki, dunyo holatlarining o'zgarib turishi va dunyo ahlida vafo kamligi haqida adabiyotimiz tarixida ko'plab asarlarda uchraydi. ”Dunyoning o'tkinchi va bevafoligi, inson taqdirining o'zgaruvchanligi haqidagi fikrlar Mahmud Qoshg'ariyning “Devoni lug'otit turk”, adib Ahmad Yugnakiyning “Hibat ul-haqoyiq”, asarlarida ilgari surilgan”²⁶ Xususan, “Devoni lug'otit turk” da:

*Ko'zum yashi sovruqub quzi aqar,
Bilinib ajun emgagin tugal uqar,*

²⁵ Жамолова М. Ўзбек адабиётида нома жанри. – Тошкент: Фан, 1992. – Б. 25.

²⁶ М. Imomnazarov. Mahmud Koshg'ariy. Maqola // Ma'naviyat yulduzlari. –Toshkent: O'zbek milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2011. – B. 121.

*Emgaksizmi turg‘u yo‘q munda tamu,
Ezgulugug ko‘rmazib ajun chiqar,
Ajun kuni yo‘lduzi tutchi tug‘ar.*

Mazmuni:

*Ko‘zim yoshi tirqirab quyi oqar,
Anglab dunyo g‘amini tugal uqar,
Mashaqqatsiz hayot bunda aslo,
Ezgulikni ko‘rmasdan ulur bitar,
Tug‘ilgan zot dunyoda mangu porlar²⁷.*

Adib Ahmad Yugnakiyning “Hibat ul-haqoyiq” asarida:

*Ne bir obod yerlar bor edi bunda,
Sonsiz el yo‘q, joy egasiz shu kunda.
Qancha dono, faylasuflar bor edi,
Mingdan biri yo‘q ularning, yo‘q endi²⁸.*

Darhaqiqat, mazkur misralarda nafaqat dunyoning, balki har bir yaralgan unurning o‘tkinchiligi haqida so‘z borgan bo‘lib, ular turlicha talqinda shoirlarning mahorati orqali yuzaga chiqqan.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Layli timsoli nomalar tarkibida faqatgina uch o‘rinda uchradi. Ularning bittasi Xorazmiyning “Muhabbatnoma”si, ikkitasi Xo‘jandiyning “Latofatnomasi” tarkibida bo‘lib, ularda bu timsol, asosan, suyakli yor ma’nosida qo‘llangan. Sayid Ahmadning “Taashshuqnomasi”, Yusuf Amiriyning “Dahnoma” lari tarkibida mazkur timsol qo‘llanmagan, ammo Majnun obrazi qo‘llangan o‘rinlarda mantiqan unga ishora qilingan baytlar mavjud.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Валихўжаев Б. Ўзбек эпик поэзияси тарихидан. – Т.: Фан, 1974. – Б. 6.
2. Исҳоқов Ё. Хоразмий ва унинг “Муҳаббатнома” асари. Ўзбек адабиёти тарихи. 1-том. – Тошкент: 1976.
3. Жамолова М. Ўзбек адабиётида нома жанри. – Тошкент: Фан, 1992. – Б.7.
4. Муборак мактублар. –Тошкент: Гафур Ғулум номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1987. – Б. 28.
5. Маллаев Н. Ўзбек адабиёти тарихи. – Тошкент: Ўқитувчи, 1976. – Б. 237.
6. Навоий асарлари луғати. – Тошкент : 1972. – Б. 637.
7. Rahmonova Sh. O‘zbek poeziyasi takomilida aruz tizimining o‘rni. Dissertatsiya. – Toshkent: 2023. – B. 76.
8. Қосимов С. Хоразмий ва унинг ижоди. Номзодлик диссертацияси. –Тошкент: 1950.
9. ¹ Қайюмий П. Тазкирайи Қайюмий. Нашрга тайёрловчи: акад. Қаюмов А. 3 жилдлик. 1 жилд. – Т.: ЎзРФА
10. Ulug‘ov A. Adabiyotshunoslik nazariyasi – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi NMIU, 2017. – B. 124.

²⁷ O‘sha manba. –B. 122.

²⁸ G‘oyib B. Qadimgi turkchadan tarjima. 2002. – B. 11. www.ziyo.com kutubxonasi